

УДК 378.147:004

Романько Анастасія

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Винник Олександр

старший викладач кафедри фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-5130-5056>

РОЗРОБКА КОМП'ЮТЕРНОГО РЕФРАКТОМЕТРА НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ COLORKIT

Анотація. STEM освіта - це один із пріоритетних напрямків у вирішенні проблеми збільшення інтересу дітей до природничих-математичних та технічних наук. Затверджені урядом України «Концепція розвитку STEM-освіти до 2027 року» та «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» передбачають розвиток освітньої матеріальної бази. В той же час, в Україні виробляється досить незначна кількість пристроїв для навчальних цифрових лабораторій. Статтю присвячено проблемі розробки комп'ютерних навчальних лабораторій, а саме створенні світлодіодного навчального комп'ютерного рефрактометра на основі вітчизняного програмного забезпечення. Представлено діючу модель шкільного комп'ютерного рефрактометра та результати його апробації. Розроблений пристрій дозволяє з достатньо високою точністю проводити як вимірювання показників заломлення рідин так і вивчати зміну показника заломлення в режимі реального часу. Показано, що на основі застосування ColorKit можна створити в умовах шкільної хімічної лабораторії якісні навчальні рефрактометри, за допомогою яких можна наочно демонструвати принципи на яких ґрунтується робота цих оптичних пристроїв.

Ключові слова: освітні технології; навчальні цифрові лабораторії; рефрактометрія; ColorKit.

Постановка проблеми. У концепції Нової української школи [1] особлива увага звертається на необхідність розвитку компетенцій у галузі природничих наук, техніки і технологій; на те, що цифрова грамотність є однією з ключових в сучасному комп'ютеризованому світі. Застосування цифрових лабораторій під час навчального процесу є нагальною необхідністю на сучасному етапі розвитку освіти.

На кафедрі фізики і хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди розробляється комп'ютерний застосунок ColorKit, на основі якого можна в умовах шкільної лабораторії створити пристрої для фізико-хімічного аналізу: колориметри, рефрактометри, спектрофотометри, поляриметри тощо [2].

Метою статті є ознайомлення з можливостями програмного засобу ColorKit і методикою створення комп'ютерного світлодіодного рефрактометра на його основі.

Обладнання: Рефрактометр Аббе РПЛ-2; вебкамера Technotech ZB 080; піпетки Мора 2 класу; ноутбук Ноутбук Dell Latitude 5420; жовтий світлодіод піранья FYLF-1860 UYC (590nm), 75° FORYARD.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У публікації [3] відзначається необхідність розвитку цифрових технологій для формування екосистеми STEM-освіти та на їх визначальній ролі у підготовці фахівців. Аналіз стратегічних документів, кращих практик США та країн ЄС що до визначення ключових напрямів цифрової трансформації загальної середньої освіти подано в роботі Оксани Шпарик [4]. У публікації [5] наголошується на необхідності підготовки майбутніх учителів до впровадження STEM-освіти та використання спеціалізованих комп'ютерних засобів навчання. Обґрунтування необхідності застосування цифрових лабораторій для оптимізації навчального обґрунтовано у статті Є.Ю. Сипчук та А.В. Стьопкіна [6].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Викладачами та студентами ХНПУ імені Г.С. Сковороди, учнями членами МАН було розроблено ряд рефрактометрів на основі програмного засобу ColorKit, але усі вони або використовували в

якості джерела світла зелений лазер, або не могли наочно продемонструвати принцип роботи пристрою.

Основною задачею проєкту було створення світлодіодного рефрактометра із джерелом світла, близьким до жовтої лінії спектру Натрію ($\lambda = 589,3$ нм) та який би міг наочно продемонструвати принцип роботи оптичного пристрою.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Розроблено та апробовано діючу модель комп'ютерного світлодіодного V-рефрактометра на основі вебкамери Technotech ZB080. Принцип дії рефрактометра ґрунтується на проходженні через V-призму променів світла, яка є одночасно і кюветою для рідини (рис. 1):

Рис.1. Хід променів у призмі V-рефрактометра

Індекс рефракції рідини в призмі для рефрактометра з V-призмою обчислюється за формулою: $n = \sqrt{n_p^2 - \sin(90 - \gamma) \cdot \sqrt{n_p^2 - \sin(90 - \gamma)}} (1) [7]$

У діючій моделі монохромне світло світлодіоду фокусується об'єктивом «Індустар 61 Л/Д» (рис.2, 2), проходить через V – призму (2,3), промінь відображається на білому екрані (рис. 2, 4). Кювета для розчину виготовлена із двох призм із кутами $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ та скляних пластин. Склеювали деталі V-призми епоксидним двокомпонентним швидкозатвердіваючим клеєм Akfix E340.

Рис 2. Діюча модель комп'ютерного рефрактометра на основі вебкамери Technotech ZB 080: 1 – світлодіодний випромінювач із довжиною хвилі 590 нм; 2 – об'єктив «Індустар 61 Л/Д»; 2 – V-призма; 4 – екран; 5 – вебкамера Technotech ZB080; 6 – кришка рефрактометра, 7 – циліндра діафрагма

Налаштування модуля «Рефрактометр» програмного засобу ColorKit представлено на рис.3. Визначали кут входу променя у призму – кнопка «Кут». Після цього блокували вимірювання кута входу в подальшому (CheckBox «Запам'ятати»).

Рис. 3. Визначення кута входу променя у призму

Програмний засіб дозволяє наочно продемонструвати заломлення світла при його проходженні через розчин (рис. 3-4)

Рис. 4. Результати апроксимації відібраних пікселів після проходження променя світла через розчин

Для тестування діючої моделі готували розчини із різною концентрацією гліцеролу. Встановлювали показник рефракції за допомогою рефрактометра РПЛ-2 та 10 разів визначали на комп'ютерному рефрактометрі. Дисперсія вимірювань не перевищувала $1,7 \cdot 10^{-7}$; максимальне відхилення показника заломлення від виміряного за допомогою рефрактометра РПЛ-2 склало 0,009. Залежності концентрація гліцеролу – показник заломлення апроксимуються лінійною функцією з досить високим індексом детермінації, $R^2 = 0,99$ (рис. 5).

Рис.5. Залежність показника заломлення розчинів гліцеролу від концентрації $C_3H_8O_3$

Висновки. Розроблено комп'ютерний рефрактометр який дозволяє наочно демонструвати принцип роботи; проведено попереднє тестування діючої моделі. Пристрій може бути використаний для встановлення концентрацій розчинів, ідентифікації речовин, зміни показників рідин в режимі реального часу, проведення занять онлайн, тощо. Шляхи розвитку проєкту: валідація рефрактометра; написання методичних рекомендацій що до використання пристрою, розробка системи термостатування кювети.

Список використаних джерел

1. Міністерство освіти і науки України. Концепція Нової української школи. 2016. URL: <https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola>
2. Винник О. Ф., Комісова Т. Є., Кратенко Р. І. Розробка програмно-методичного комплексу SchoolKit. *Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»*. 2021. №11. С. 32–48. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.113>
3. Гриневич Л. М. та ін. Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2021, Том 83, №3. С.1-25
4. Шпарик О. Цифрова трансформація середньої освіти: спільні стратегічні вектори США та країн ЄС. *Український педагогічний журнал*. № 3.
5. Стома В. М. Підготовку майбутніх вчителів фізики в умовах впровадження STEM-освіти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. Кропивницький: ЦДПУ імені В. Винниченка, 2018. С. 240–244
6. Сипчук Є. Ю., Стьопкін А. В. Використання цифрових лабораторій на уроках фізики. *Технології електронного навчання*, 4. С. 76–85. <https://doi.org/10.31865/2709-840002020222558>
7. O5e «Index of Refraction of Liquids (Refractometry)». URL: <http://home.uni-leipzig.de/prakphys/pdf/VersucheIPSP/Optics/O-05e-AUF.pdf>